

YANGI O‘ZBEK ADABIYOTINI DAVRLASHTIRISH

Termiz davlat pedagogika instituti Tillar fakulteti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi

2-bosqich talabasi To‘raxonov Oybek

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi o‘zbek adabiyotining taraqqiyot bosqichlari, uning rivojida xos muhim xususiyatlarini, davrlashish bosqichlari, XX asrda adabiyotimizda paydo bo‘lgan adabiy janrlar, XX asr adabiyotining ilk davri, XX asr 20-yillar adabiyotining asosiy yutug‘i, 30-50-yillar adabiyotining asosiy yutug‘i haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Yangi o‘zbek adabiyotining taraqqiyot bosqichlari, XX asr adabiyoti

Abstract: In this article, the stages of development of the new Uzbek literature, the important features of its development, periodization, literary genres that appeared in our literature in the 20th century, the first period of the 20th century literature, the main achievement of the literature of the 20s of the 20th century, the main achievement of the literature of the 30s-50s.

Key words: stages of development of new Uzbek literature, 20th century literature

Аннотация: В данной статье рассматриваются этапы развития новой узбекской литературы, важные особенности ее развития, периодизация, литературные жанры, появившиеся в нашей литературе в XX веке, первом периоде литературы XX века, основные достижения литература 20-х годов 20 века, главное достижение литературы 30-50-х годов

Ключевые слова: этапы развития новой узбекской литературы, литература XX века.

“Biz shoir deganda, avvalo, Alisher Navoiydek benazir zotlarni, yozuvchi deganda Abdulla Qodiriy, Oybek singari o‘z xalqi uchun nafaqat noyob iste’dodini, ayni paytda butun hayotini bag‘ishlagan buyuk va mo‘tabar insonlarni tasavvur etamiz. Xalqimiz adabiyotni muqaddas va ulug‘ bir dargoh deb biladi. Milliy qadriyatlarimiz, ma’naviy meros deganda talay ma’nolarni anglash mumkin. Shulardan eng muhimi, shubhasiz, o‘zbek adabiyoti bo‘lib chiqadi. Zero, har bir xalqning adabiyoti dastlab o‘z milliy tarixi, an‘analari, madaniyati va milliy ma’naviyatini ifodalash bilan qimmatlidir. Chunki adabiyot - ma’naviyat sarchashmasi. U yosh avlodni tarbiyalashda, ular ongiga milliy qadriyatlarimizni singdirishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi.

XX asr o'zbek adabiyoti ko'p asrlik milliy adabiyotimiz tarixida alohida o'rin egallaydi. Garchand bu davr adabiyotining aksar namoyandalari sobiq sovet davrida yashab ijod etgan va ularning asarlari shu davr mafkurasi ta'siridan xoli bo'lmagan bo'lsa-da, milliy adabiyotimiz shu davrda jahon adabiyotining badiiy yutuqlaridan, mumtoz va zamonaviy ijodkorlarning tajribalaridan bahramand bo'ldi. XX asr o'zbek adabiyoti yaxlit holda har jihatdan yangi o'zbek adabiyoti deb atalishga loyiqdir. XX asr boshlariga kelib "Taraqqiy", "Xurshid", "Shuhrat", "Samarqand", "Sadoyi Turkiston", "Sadoyi Farg'ona", "Hurriyat" gazetalari, "Oyna", "Al-isloh" jurnallari qalam ahlining bosh minbariga aylandi. "Ishtirokiyun", "Qizil O'zbekiston", "Mushtum", "Bilim o'chog'i", "Maorif va o'qituvchi", "Yer yuzi", "Alanga" kabi gazeta-jurnallar o'sha davr adabiyotining ko'zgusi edi. Hozirgi adabiy jarayon, ya'ni istiqloq davri o'zbek adabiyoti bir qator o'ziga xos jihatlarga ega bo'lgan alohida badiiy-estetik hodisadir. Bu davr adabiyoti hukmron mafkura tazyiqidan qutulgan, olam va odam nihiyatiga mansub hodisalarga xilma-xil qarashlarning mahsuli bo'lgan adabiyotdir. Adabiyot ijodkoming ko'ngil ishiga aylandi va aylanmoqda.

Yangi o'zbek adabiyoti mamlakat, xalq hayoti, davrning ijtimoiy-siyosiy voqealari bilan mustahkam aloqadorlikda tug'ildi, shakllandi, rivojlandi. Bu adabiyotni quyidagicha davrlashtirish mumkin:

1. XX asr boshida o'zbek adabiyoti
2. XX asr 20-yillar adabiyoti
3. XX asr 30-40-yillar adabiyoti.
4. XX asr 60-90-yillar adabiyoti
5. Hozirgi adabiy jarayon (90-yillardan boshlab).

20-yillar o'zbek adabiyotining asosiy yutug'i yetuk realistik hikoya, qissa, mian, drama namunalari va yangicha she'riy shakllarning paydo bo'lishi bilan elgilanadi. Cho'lponning "Oydin kechalarda", "Qor qo'ynida lola", "Novvoy qiz", Abdulla Qodiriyning "Uloqda" va "Jinlar bazmi", Abdulla Qahhorning "Boshsiz odam" hikoya XX asrning 30-yillarida maktab-maorif, ilm-fan, adabiyot va san'at sohasida muayyan yangiliklar paydo bo'ldi

XX asr o‘zbek adabiyoti yaxlit holda har jihatdan yangi o‘zbek adabiyoti deb atalishga loyiqdir. Atoqli munaqqid Ozod Sharafiddinov: “XX asrda bizda jahonning hay qanday yuksak talablariga javob bera oladigan yuksak adabiyot yaratildi, deb baralla aytishimiz mumkin. Hikoyachilik, romannavislikda ham, she’riyatda ham, dramaturgiyada ham buning isbotini o‘nlab uchratish mumkin, - deb yozgan edi.

Bu adabiyotning rivojiga xos bosh xususiyat tinimsiz yangilanib borishi va shu Yo‘ldagi qiyinchiliklar, kurashlar, bahs-munozaralar, kashfiyot va yo‘qotishlar tarixidan iborat. Yangi o‘zbek adabiyotining tug‘ilishi, shakllanishi, rivoji bir asr davomida uch xil ijtimoiy tuzulish, rus chorizini istibdodi, sho‘ro hokimiyati va istiqloq davrida xilma-xil siyosiy, mafkuraviy oqimlar - jadidchilik, bolshevizm va milliy istiqloq mafkurasi ta’sirida taraqqiy etdi.

Ikkinchi jahon urushi davrida she’riyat, nasr va dramaturgiya turlarida yaratilgan aksar asarlar safarbarlik ruhiga ega. Oybekning “O‘lim yovga”, Hamid Olimjonning “Qo‘lingga qurol ol”, “Yigitlami frontga jo‘natish”, G‘afur G‘ulomning “Sen yetim emassan”, “Sog‘inish”, “Kuzatish”, M.Shayxzodaning “Kurash nechun?”, “Kapitan Gastello”, Uyg‘unning “Vatan haqida qo‘shiq”, Mirtemirning “Oleg va o‘rtoqlari”, Zulfiyaning “Uni Farhod der edilar” singari she’rlari shu davrda e‘lon qilingan publitsistik maqolalar, front qahramonlari haqidagi ocherklar bilan birga, xalqni qahramonona kurash va mehnatga safarbar etdi. Uyg‘unning “Vatan haqida qo‘shiq” she’rida Vatan onaga qiyoslanadi. Shoir Vatan uchun jonini ham kechishga tayyor qahramonlar nomidan shunday deydi:

Vatan - ona so‘zi naqadar laziz,
Sensan har narsadan mo‘tabar, aziz,
Hurmatingni saqlar har bir o‘g‘il-qiz,
Muqaddas, mo‘tabar ulug‘ Vatanim,
Sharaflar, shonlarga to‘lig‘ Vatanim,
O‘lsam ayrilmasman quchoqlaringdan.

Hozirgi adabiy jarayon, ya’ni istiqloq davri o‘zbek adabiyoti bir qator o‘ziga xos jihatlarga ega. Bugungi kunda ta’limning barcha sohalari singari Yangi o‘zbek adabiyoti fanining o‘qitilishi tubdan yaxshilanib bormoqda. Yangi o‘quv olam va odam

mohiyatiga mansub hodisalarga xilma-xil qarashlarning mahsuli bo'lgan adabiyotdir. Adabiyot ijodkorning ko'ngil ishiga aylandi va aylanmoqda.

Xulosa qilib aytish mumkinki, XX asr o'zbek adabiyoti ko'p asrlik milliy adabiyotimiz tarixida alohida o'rin egallaydi. XX asr o'zbek adabiyoti jahon adabiyotining tarkibiy qismi sifatida rivojlana boshladi. Bugungi kunda ta'limning barcha sohalari singari Yangi o'zbek adabiyoti fanining o'qitilishi tubdan yaxshilanib bormoqda. Yangi o'quv reja va dasturlar, ko'plab o'quv-uslubiy qo'llanma va elektron darsliklar yaratildi, yaratilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. Karimov, S.Mamajonov, B.Nazarov, U.Normatov, O.Sharafiddinov. 20-asr o'zbek adabiyoti. Universitetlar va pedagogika insitutlari bakalavr ixtisosini oluvchilar uchun darslik. Toshkent "O'qituvchi" 1999
2. S.Mirzayev 20-asr o'zbek adabiyoti. O'zbek adabiyot bakalavriat ta'lim yo'nalishi uchun darslik. Toshkent "Yangi asr avlodi" 2005.
3. Sanjar Sodiq. Yangi O'zbek adabiyoti tarixi. Darslik. Toshkent "Universitet" 2005
4. B.Qosimov, Sh.Yusupov, U.Dolimov, Sh.Rizayev, S.Ahmedova. Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti. Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. Toshkent "Ma'naviyat" 2004
5. D.Quronov, Z.Mamajonov, M.Sheraliyeva. Adabiyotshunoslik lug'ati. Toshkent: Akademnashr, 2010. 400-b.